

KELBETLIK MÁNILI FRAZEOLOGIZMLERDÍŇ QURAMÍŇDA TIREK SÓZLERDÍŇ XÍZMETI

Uzaqbaeva Nazira

Ellikqala rayonı MShMBB ne qarashlı 11-mekteptiŇ
qaraqalpaq tili hám ádebiyatı páni muǵallimi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15860340>

Tayanch so'zlar: Lingvistika, leksikologiya, so'z ma'nosi, frazeologiyaz, fraza.

Annotatsiya: Maqolada badiiy asarlardagi sifatdosh fe'llarning tarkibida qo'llanilgan tayanch so'zlarning qo'llanilish doirasi tahlil qilindi. Shuningdek, frazeologizmlarning boshqa so'zlar bilan birikib qo'llanilishi, ma'no farqlovchi xususiyatlari o'rganib chiqildi.

Ключевые слова: Лингвистика, лексикология, значение слова, фразеология, фраза.

Аннотация: В статье анализируется использование вспомогательных слов в составе прилагательных в литературных произведениях. Кроме того, были изучены сочетание фразеологизмов с другими словами и их семантические особенности.

Keywords: Linguistics, lexicology, word meaning, phraseology, phrase.

Annotation: The article analyzes the scope of keywords used in the composition of adjective verbs in literary works. Furthermore, the combined use of phraseological units with other words and their meaning-distinguishing properties were studied.

Введение (introduction/kirish). Frazelogizmler óziniŇ sırtqı kórinisi boyınsha, mánisi jaǵınan, qollanıwı jaǵınan ayırıqshalıqlarǵa iye. Hár bir tildiŇ ózine tán bolǵan milliy qásiyeti onıŇ sózlik quramınan, ásirese, frazeologiyasınan anıq kórinedi. Qaraqalpaq tiliniŇ frazeologiyalıq materiallarına kóz jiberip qarasaq, olardıŇ semantikalıq hám dúzilisi jaǵınan túrleriniŇ kóp ekenligin kóriwimizge boladı. Frazelogiyalıq sóz dizbekleriniŇ tilde payda bolıwında geypara jaǵdaylar dıqqatqa miyasar. Máselen olardıŇ jeke komponentleriniŇ dórewi hám olardıŇ pútin bir sóz dizbegine jámlesiwinde ayırıqshalıqlar bar. Bul másele boyınsha qazaq til biliminde bir qatar ilimpazlar pikir júritedi. Belgili qazaq ilimpazı akademik S.Keńesbaev óziniŇ miynetinde frazeologiyalıq sóz dizbekleriniŇ komponentleri obyektiv turmıstıŇ hár qanday qubılısları menen tikkeley baylanıslı túrde dóreytuǵınlıǵın, frazeologiyalıq sóz dizbeklerine dus kelgen sózler alına bermeytuǵınlıǵı, adamnıŇ dene múshelerine, haywanlarǵa t.b. atamalar dógeresinde dóregen turaqlı sóz dizbekleri ádewir muǵdarda ushırasatuǵınlıǵın kórsetedi[4.240-250].

Литература (materials и метод and methods/adabiyotlar tahlili va metodlar). Bul nárse qaraqalpaq tiline tolıǵı menen xarakterli ekenin kóriwge boladı. Qaraqalpaq tilinde de frazeologizmlerdiń kópshiligi adamzat turmısında belgili bir áhmiyetke iye bolıp kelgen eń jaqın zatlar menen qubılıslar dógeresinde payda bolǵan. Usı eń jaqın zatlar menen qubılıslardıń atamaları qazaq tilindegidey qaraqalpaq tilinde de frazeologiyalıq sóz dizbeklerine tirek (uyıtqı) xızmetin atqarıp keledi. Bunday sózler frazeologizm quramındaǵı basqa sózlerden semantikalıq jaqtan ayırıqshalanıp turadı. Máselen, til, júrek, kóz, awız, bet, qabaq, kirpik, qol, bas, aq, qara, iyt, eshek, bir, eki, jeti, mın, júz, qırıq t.b. sózler frazeologizm quramında tirek sózler xızmetinde keledi.

Обсуждение (discussion/muhokama). Dúnyadaǵı kópshilik tillerdiń frazeologiyalıq baylıqlarınıń tiykarǵı bólegin somatikalıq frazeologizmler quraydı. Somatikalıq frazeologizmler quramında somatizmler yaǵnıy, dene aǵzaların (múshelerin) bildiriwshi sózler qatnasadı. Bunday frazeologizmler hár bir tildiń frazeologiyasında eń eski frazeologiyalıq qatlamlar bolıp esaplanadı[5.7].

Uluwma til biliminde somatikalıq frazeologizmler boyınsha bir qansha izertlew jumısları alıp barıldı. Somatikalıq frazeologizmlerdi eń dáslepki izertlewshilerdiń biri F.Vakk[2] bolıp esaplanadı. Ol somatikalıq frazeologizmlerdi úsh toparǵa bóledi: tek adamlardı sıpatlaytuǵın; adamlardı hám haywanlardı sıpataytuǵın; tek haywanlardı sıpatlaytuǵın. Sońǵı waqıtları somatikalıq frazeologizmler salıstırmalı túrde hár qıylı sistemadaǵı tiller arasında úyrenilip atır. Máselen, Yu.Dolgoplov (oris, inglis hám nemis tillerinde), O.Nazarov (oris hám túrkmen tillerinde), D.Saypullaeva (túrkmen hám inglis tillerinde) sıyaqlı alımlardıń ilimiy izertlewlerinde somatikalıq frazeologizmler bir neshe tiller arasında salıstırılıp, olardıń ózine tán ózgeshelikleri, leksika-semantikalıq, leksika-grammatikalıq tárepleri talqılanadı.

Ózbek tilinde somatikalıq frazeologizmler A.Isaevtiń «Ózbek tilining somatik frazeologizmlari» atlı kandidatlıq dissertaciyasında izertlengen. Bul jumısta házirgi ózbek ádebiy tilindegi bas hám kóz sózleri menen jasalǵan frazeologizmlerge keń túrde toqtalıp, olardı tatarsha, túrkmenshe hám azerbayjansha variantları menen salıstırıp úyreniledi. Avtor somatikalıq frazeologizmlerdiń shegarasın sheklep, oǵan haywanlardıń múshelerin bildiretuǵın sózlerdi kirgiziwge qarsı boladı. Sonıń menen birge, jan, kewil sıyaqlı sózlerdi somatikalıq leksikaǵa kirgiziwge tiykar joq deydi[3].

Результаты (results/natijalar). Biziń pikirimizshe, somatikalıq frazeologizmler qatarına haywanatlardıń múshelerin bildiriwshi sózlerden

quralğan frazeologizmlerdi de kirgizsek maqul boladı. Sebebi, olar da adamlardıń háreketlerin sıpatlaw ushın qollanıladı. Mısalı: júni júgılıw (pásine qaytıw), izinde tuyaq qalmaw (perzenti bolmaw), tayda tuyaq qalmay (barlıq adamlar, hámmesi) hám t.b.

Sonday-aq, tirek sóziniń awıspalı mánileri bolğan kewil, jan, dil sózleri frazeologizmlerdiń payda bolıwına tiykar boladı. Bunday sózlerden turatuǵın frazeologiyalıq sóz dizbeklerin de somatikalıq frazeologizmler qatarına kirgizilgen maqul dep esaplaymız.

Qaraqalpaq tilinde de basqa túrkiy tillerindegidey frazeologizmlerdiń jasalıwında somatizmler tiykar bolatuǵınlıǵın kóriwimizge boladı. Máselen, bet somatizmi kóp mánili, qollanıw sheńberi júdá keń sóz. Ol adamnıń beti, jerdiń beti, kitaptıń beti hám t.b. mánilerde qollanıla beredi. Sonday-aq, bet sózi ushırasatuǵın frazeologizmler de mánilik jaqtan hám qurılısına qaray hár qıylı bolıp keledi: kók bet, beti qalıń, beti beldey, beti jırtıq, beti kúyik, beti beldey hám t.b.

Qaraqalpaq tilinde kelbetlik mánili frazeologizmler quramında tirek sóz xızmetin somatizmler, sanlıqlar, haywanat atları atqarıp keledi.

Qaraqalpaq tilinde adam músheleriniń barlıǵı da kóp mánili sózler qatarına kiredi. Sonlıqtan da, hár qıylı mánilik boyawlar beriwde frazeologizmler quramında olardıń xızmeti kúshli. Kelbetlik mánili frazeologizmlerdiń kópshiligi derlik usınday kóp mánige iye. Somatizmlerden turatuǵın túrleri kóplep ushırasadı. Biz izertlewler arqalı somatizmlerden awız, bet, bas, kóz, qol, murın, mańlay hám t.b. túrlerin kelbetlik mánili frazeologizmler quramında jiyi gezlesetuǵınlıǵın anıqladıq.

Awız - sózi menen keletuǵın frazeologizmler: awzı ashıq, awzı kúygen, awzın jaman jerden tesken, awzınan nanı túsken, awzınıń sarısı ketpegen, awzınan túskendey, awzına kúshi jetpegen, awız toltırıp aytarlıqtay, awızlıǵa sóz bolğan, ayaqlıǵa jol bolğan awzınan sózi, qoynınan bózi túsken, awzı tiymegen qasıq joq, iyni tiymegen esik joq, t.b.

Bet - sózi menen keletuǵın kelbetlik mánili frazeologizmler: beti qalıń, beti beldey, beti jırtıq, beti kúyik, beti shıdamlı, beti joq, betinen qanı tamǵan, betke tutar t.b.

Bas - sózi menen keletuǵın kelbetlik mánili frazeologiziler: bas-ayaǵı joq, bas ta emes, ayaq ta emes, bası baylı, bası bos, bası isken, basında bar, bas terisi kelispegen t.b.

Kóz - sózi menen keletuǵın frazeologizmler: kóz kórgen, kózge kóringendey, kózge shıqqan shúyeldey, kózdiń jasınday, kózi ashıq, kózi ótkir, kóziniń eti ósken, kóz toymas, kóziniń aǵı menen qarası, kózge túrtse belgisiz t.b.

Qol - sózi menen keletuǵın kelbetlik mánili frazeologizmler: qolı ashıq, qolı gúl, qolı kelte, qolı uzın, qolı qısqa, qolı juqa, qolı qattı, qolınıń suǵı bar t.b.

Mańlay - sózi menen kelgen frazeologizmler: mańlayı ashılmaǵan, qara mańlay, mańlayı qatqan, mańlayı qara, sor mańlay, mańlayǵa ursa belgisiz t.b.

Murın - sózi menen keletuǵın frazeologizmler: murıńǵa suqqanday, murnına samal engen, murnınan túskendey, hám t.b.

Sonday-aq kelbetlik mánili frazeologizmlerde astarlı, obrazlı, ótkir mánilerdi payda etiw ushın xalıq ózine jaqınnan tanıs iyt, qoy, at, qoyan hám taǵı da basqa haywanlarǵa baylanıslı, olardıń ayırım qásiyetlerin esapqa alıp, frazeologiyalıq sóz dizbegin dóretken. Mısalı: iyt janlı, iyt minez, iyt mutı, qoyday juwas, qoy awzınan shóp almaytuǵın, at basınday, attıń qasqasınday, iyt penen pıshıqtay, eshek minez, tayǵa tańba basqanday, pıshıq jalaǵanday, qoyan júrek.

Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń ayırım toparları sanlıq sózler menen qollanıladi. Bul sózlerdiń tirek xızmetinde keliwi xalqımızdıń áyyemgi dáwirdegi sana sezimi, úrp-ádeti menen baylanıslı. Qaraqalpaq til biliminde A.Bekbergenov[1.71-77] «Frazeologiyalıq sóz dizbeklerinde sanlıqlar» atlı ilimiy maqalasında frazeologiyalıq sóz dizbeklerindeki sanlıqlar san mánisinen uzaqlasıp, qasındaǵı basqa sózler menen birge pútin leksika-grammatikalıq birlikti bildiretuǵınlıǵın aytadı. Mısalı: jeti ólshep bir kesiw; eki ushlı, bir sózli; bir adım jerde; júzden júyrik, mıńnan tulpar hám t.b.

Házirgi qaraqalpaq tiliniń frazeologiyalıq sóz dizbeklerinde basqa sanlarǵa qaraǵanda birden onǵa shekemgi sanaq sanlardıń kóbirek ushırasatuǵınlıǵın kóriwimizge boladı.

Bir sanı tek ǵana qaraqalpaq tili emes, sonday-aq, barlıq túrkiy tillerde de jiyi qollanılatuǵın sóz. Buǵan onıń sanaw sistemasındaǵı eń birinshi san bolıwı, óziniń san mánisinen basqa da kóp mánilerdi ańlatıwǵa hám sonıń ushın da tilde basqa sanlarǵa qaraǵanda jiyi qollanıwı sebep bolǵan. Mısalı: bir sózli, bir kóylek burın tozdırǵan, eki sózli, eki ushlı, eki qabat, eki oyılı, tórt túligi say, tórt jaǵı qubla, bes barmaqtaı, bes eneden belgili, jerden jeti qoyan tapqanday, bir sırılı, jeti qırılı, júzden júyrik, mıńnan tulpar, on barmaqı oyılǵan, on ekiden bir gúli ashılmaǵan t.b.

Заключение (conclusion/xulosa). Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń semantikalıq hám qurılısı jaǵınan hár qıylı bolıwına qaramastan, olardıń jasalıwında uluwma nızamlılıqlardıń bar ekenligi seziledi. Qálegen

frazeologizm quramındağı tirek sóz frazeologizminiń payda bolıwına, qalıplesiwine tiykar boladı. Olardıń erkin sóz dizbegi túrindegi dáslepki mánisiniń waqıt ótiwi menen ózgeriwine baylanıslı awıspalı mánisi qalıpleseı. Olardıń tıp tiykarı, sebebi, belgili bir motivleri boladı. Hár bir xalıqtıń dúnya tanıwı, mádeniyatı, tariyxı usı tilde óz kórinisin tabadı. Sonlıqtan da, frazeologizmlerdiń payda bolıwın, qalıplesiwin, quramın tekserip, sebeplerin anıqlaw úlken áhmiyetke iye.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Бекбергенов А. Фраzeологиялық сөз дизбелериндеги санлықлар. «Вестник КК ФАН УзССР», 1968, N3, 71-77-бетлер
2. Вакк Ф. О соматической фразеологии в современном эстонском литературном языке. АҚД, Таллин, 1964.
3. Исаев А. Соматические фразеологизмы узбекского языка. АҚД, Тошкент, 1976.
4. Кеңесбаев С. Қазақ тил билими туралы зерттеўлер. Алматы, 1987, 240-250-бетлер.
5. Усманов Ш.Р. Узбек ва турк тилларида соматик фразеологизмлар. АҚД, Тошкент, 1998, 7-бет
6. Sarsenbayev, K. . DESCRIPTION OF HUMAN DESTINY IN THE SHORT STORIES OF T. QAYIPBERGENOV ("SLEEPLESS NIGHTS", "SECRETS KNOWN TO YOU ALONE"). SSPME 2024, 3, 154-155..

